

THE POWER OF CONNECTIONS

Harvesting Lessons and Strengthening Coalitions for Amazonian Conservation

Análisis Ejecutivo

Transformando instituciones para la nueva generación de líderes en conservación de la Amazonía

Esta publicación sirve como Análisis Ejecutivo del Taller 2, parte del proyecto “Poder de las Conexiones: Cosechando lecciones y fortaleciendo las coaliciones para la conservación Amazónica”.

Mayo 2026

Organizadores

Colaborador

Socio

Iniciativas que promueven cambios positivos para el Liderazgo en Conservación de la Amazonía

1. Motivación de los jóvenes a través de la influencia

La participación de los jóvenes está muy influenciada por otras personas (familia, mentores, compañeros).

- **Ejemplos:**
 - Formadores del IBIF como mentores en Bolivia
 - La lucha por la posesión de la tierra de los abuelos como factor motivacional
 - El apoyo familiar que hace posible la participación

2. Actividades estratégicas para la juventud

Las actividades bien organizadas y estratégicas motivan gradualmente a los jóvenes.

- **Ejemplos:**
 - Tropenbos Colombia: Formación de profesores para planes de estudio interculturales
 - Escuela de Gobernanza Indígena de Bolivia: Liderazgo juvenil en los territorios
 - Escuela de Periodismo Indígena: Desarrollo de habilidades técnicas

3. Trabajando las competencias esenciales

Las competencias clave se están desarrollando gradualmente mediante programas específicos.

- **Ejemplos:**
 - IBIF, APCOB, CNAMIB: cursos de comunicación y liderazgo
 - Planes de estudio universitarios que integran habilidades de gestión de conflictos
 - Capacitación en elaboración de proyectos para iniciativas de conservación

4. Innovación en el acceso a la educación superior

Las iniciativas creativas promueven el acceso a la educación superior.

- **Ejemplos:**
 - Brasil: cuotas del 10 % para minorías en universidades públicas
 - Brasil: Universidad de Pará e IPÊ con programas híbridos centrados en la Amazonía
 - PUCE Ecuador: programas de posgrado sobre cuestiones amazónicas

5. Mas allá de la educación convencional

Los enfoques innovadores rompen con la educación convencional

- **Ejemplos:**
 - Red de Bosques Escuela del Ecuador: «Aprender jugando, el bosque como aula
 - PBACC Bolivia: Disfraz de dinosaurio para la educación climática
 - Métodos de educación ambiental basados en el arte

6. Evolución de los roles de género

El cambio en los roles de género y las iniciativas institucionales apoyan el liderazgo femenino

- **Ejemplos:**
 - Cambio generacional en las expectativas tradicionales
 - IBIF Bolivia: Perspectiva de género en el desarrollo de capacidades de los jóvenes
 - Apoyo familiar que permite la participación de las mujeres

7. Sistemas de apoyo a la igualdad

El apoyo familiar e institucional reduce las disparidades de género en el acceso a la educación

- **Ejemplos:**
 - CNAMIB en Bolivia: Cursos de empoderamiento femenino
 - Universidad IKIAM en Ecuador: Becas para madres adolescentes
 - IBIF en Bolivia: Servicios de guardería y horarios flexibles

8. Reorientación de los atributos de la educación

Es esencial reenfocar los atributos de la educación hacia los líderes en conservación

- **Atributos clave:**
 - Transformadora e inclusiva
 - Contextualizada e intercultural
 - Intergeneracional y colaborativa
 - Basada en valores y práctica

Introducción

Reconociendo que la Amazonía—uno de los ecosistemas más diversos y vitales del planeta—está profundamente interconectada con las dinámicas políticas, económicas y sociales globales, se hace evidente que las decisiones tomadas lejos de la región pueden afectar directamente a sus pueblos y territorios. Al mismo tiempo, es necesario apoyar enfoques de abajo hacia arriba que respondan a las prioridades locales, superen las divisiones disciplinares, integren plenamente las ciencias sociales y fortalezcan las capacidades dentro de los territorios. Del mismo modo, la formación de nuevos líderes debería abarcar a menudo habilidades infravaloradas como competencias socioemocionales (anteriormente conocidas como "habilidades blandas"), así como arte y multimedia, gestión de conflictos, la capacidad de trabajar en contextos inciertos y el aprendizaje adaptativo.

El taller *Transformando instituciones para la nueva generación de líderes en conservación de la Amazonía* reunió a un grupo diverso de educadores, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y líderes emergentes de países amazónicos, creando un espacio para el diálogo y el intercambio enriquecido.

Durante tres días completos, los participantes compartieron experiencias, estrategias y lecciones de sus contextos locales, junto con iniciativas educativas innovadoras que pueden adaptarse y replicarse en otras regiones. La reunión también fortaleció la colaboración a nivel nacional, fomentó una comunidad de profesionales comprometidos con la conservación biocultural y exploró herramientas prácticas para renovar las instituciones y apoyar mejor a la próxima generación de líderes. Como resultado, los participantes identificaron y priorizaron pasos concretos para avanzar en los procesos de transformación institucional, al tiempo que sentaban las bases para la colaboración continua.

Celebrado del 29 al 31 de julio de 2025 en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, el evento fue organizado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida, en colaboración con el Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) y la Fundación Gordon y Betty Moore.

Este evento fue el segundo de una serie de cinco talleres interconectados diseñados para fortalecer la colaboración entre educadores, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y jóvenes líderes de diferentes países amazónicos.

Objetivos del taller

- Articular a una comunidad que trabaja en la promoción de nuevos líderes en la Amazonía.
- Compartir experiencias de iniciativas educativas efectivas e innovadoras (Comunitarias, Indígenas, Desarrollo Profesional, Educación Primaria/Secundaria, Universidades) que podrían ser replicadas en otros territorios y localidades en la Amazonía.
- Fortalecer las conexiones entre educadores, organizaciones de la sociedad civil y jóvenes líderes de diferentes países y contextos amazónicos, fomentando colaboraciones duraderas.
- Intercambiar herramientas y enfoques efectivos para transformar instituciones y organizaciones a fin de empoderar mejor a la próxima generación de líderes de la conservación biocultural.

Una participante del taller, representante de la Universidad Regional Amazónica Ikiam (IKIAM) en Ecuador, está presentando un resumen de la discusión de su grupo.

Perfil de los participantes

Al evento asistieron 21 representantes de diversas organizaciones, incluidas organizaciones comunitarias, agrupaciones juveniles, organizaciones no gubernamentales (ONG), e instituciones educativas (universidades, colegios de educación primaria e institutos técnicos) y de investigación. Los participantes representaron cinco países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Catorce participantes fueron mujeres y 7 hombres. El taller integró activamente a jóvenes líderes, lo que aportó energía, esperanza y aprendizaje intergeneracional, además de oportunidades de mentoría y conexión con programas de conservación biocultural.

Agenda del taller

La agenda del taller fue construido por el equipo de la universidad de Florida, las liderezas temáticas y una facilitadora integral durante aproximadamente 3 meses, en reuniones semanales virtuales. El taller se dividió en tres etapas para lograr los objetivos anteriormente descritos:

Día 1. Construcción de comunidad

Para ello se realizaron dinámicas de presentación individual e integración que generaron un espacio seguro para que los participantes pudieran expresar sus opiniones e ideas de manera libre y sin temor a ser juzgadas. Se destaca la ceremonia de armonización facilitada por la CNAMIB, un ritual amazónico que augura armonía entre las personas participantes, de modo que las ideas y el taller fluyan para lograr los objetivos previstos. Esta actividad, junto a las presentaciones individuales que involucraron historias de vida que motivaron el liderazgo en conservación de los participantes, trajo a la luz muchas emociones compartidas y generó un ambiente seguro donde las ideas comenzaron a surgir; y donde los participantes, pese a representar distintas partes de la cuenca y distintos contextos de trabajo y de vida, empezaron a acercarse bajo un objetivo común.

Día 2. Presentación de experiencias y enfoques innovadores

Los participantes conformaron grupos de acuerdo a su área de experticia, acción e interés sobre los siguientes temas:

- Educación primaria y secundaria.
- Educación universitaria y carreras técnicas.
- Educación alternativa.
- Fortalecimiento de competencias y habilidades clave para la conservación.

Los desafíos, consecuencias, y estrategias para superar esos desafíos fueron compartidos en cada grupo. El equipo facilitador se aseguró de que la juventud formara parte de los diferentes grupos y además, promovió que su participación fuera efectiva.

Día 3. Síntesis y próximos pasos

Se identificaron las principales lecciones aprendidas, se discutieron rutas y alianzas estratégicas, y se asumieron compromisos colectivos para continuar el trabajo iniciado en este taller.

Iniciativas que promueven un cambio positivo

A lo largo del taller, los participantes ilustraron iniciativas, programas y atributos en curso que están remodelando las instituciones para la próxima generación de líderes de conservación en la Amazonia.

1. Se destaca la influencia de personas que motivan el compromiso de jóvenes con la conservación, tales como familiares, otros jóvenes líderes, docentes y capacitadores.

- Jóvenes indígenas bolivianos mencionaron cómo capacitadoras de IBIF han sido verdaderas mentoras y fuente de inspiración en su camino.
- Asimismo, una mujer indígena mencionó cómo la lucha de sus abuelos para obtener títulos de su tierra ha sido una motivación importante en su camino, y que su presencia en el taller era gracias a que su esposa la apoyaba y cuidaba a su hijo, durante su ausencia.

2. Actividades dirigidas a jóvenes, estratégicas y bien organizadas, motivan gradualmente la participación activa y las acciones de la juventud.

- Algunas iniciativas se han implementado para fortalecer la identidad cultural en la Amazonía. Por ejemplo, Tropenbos en Colombia ofrece cursos a profesores de escuelas para implementar y desarrollar cursos interculturales con niños y jóvenes en territorio, como parte de su currículo.
- Por otro lado, la ONG ORE en Bolivia implementa la Escuela en gobernanza y territorios indígenas, así como la Escuela de Periodismo Indígena en la que jóvenes logran ejercer roles de liderazgo y técnicos en sus territorios.

3. Competencias claves siguen siendo escasas en los programas educativos, principalmente para la comunicación y escucha efectiva, colaboración, liderazgo, manejo de conflicto, diseño de proyectos, entre otros.

- Algunas instituciones están implementando cursos para desarrollar y fortalecer estas habilidades en la Amazonía como IBIF, APCOB y CNAMIB.
- Por otro lado, algunos programas de posgrado incluyen estos cursos específicos en el currículum, como la Maestría en Sostenibilidad de la PUCE en Ecuador, y el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida (USA), que forma varios estudiantes originarios de la Amazonía.

4. El acceso a la educación superior para jóvenes amazónicos es un gran desafío, aunque algunas iniciativas innovadoras buscan cerrar esta brecha.

- Brasil tiene la política pública que el 10% estudiantes admitidos y becas deben ser para minorías (indígenas, afrodescendientes, comunidad LGBTi).
- Asimismo, algunas instituciones como la Universidad de Pará e Instituto IPE en Brasil, y PUCE en Ecuador, ofrecen posgrados híbridos y enfocados en temas amazónicos.

5. También están surgiendo enfoques innovadores para la educación, que rompen los paradigmas convencionales educativos.

- En Ecuador y otros países, se ha implementado la iniciativa Bosque Escuela, la representante ecuatoriana comentó que el objetivo 'es aprender jugando, y el bosque es la mejor aula de clase para lograrlo'.
- Además, jóvenes bolivianos de la PBACC utilizan recursos artísticos para educación ambiental, incluyendo su famoso disfraz de dinosaurio para educar sobre la extinción por el cambio climático.

6. Mayor acceso de jóvenes mujeres a espacios de formación y liderazgo es posible gracias a cambios en los roles tradicionales de género, así como iniciativas específicas de varias instituciones.

- ‘La mujer debe escoger entre matrimonio y liderazgo’, mencionó una lideresa indígena de mucha trayectoria, debido a que debe ocuparse principalmente de su rol tradicional de quedarse en casa y cuidar a los hijos.
- Por otro lado, una joven lideresa indígena mencionó que no podría estar en este taller si su esposo no la apoyara y cuidara de su hijo, mientras ella está fuera de casa. Estos ejemplos muestran un cambio generacional en cuanto al esquema tradicional del rol de la mujer y el hombre en el hogar.
- Este cambio permite un mayor acceso de las mujeres jóvenes a oportunidades de educación y liderazgo, que están siendo implementadas por ONGs como IBIF en Bolivia, que se han enfocado en el fortalecimiento de capacidades de jóvenes con enfoque de género para la conservación.

7. El apoyo familiar, así como institucional, ayuda a romper la brecha de género que aún existe en cuanto al acceso a la educación, especialmente para casos de embarazos adolescentes.

- Se mencionaron varios casos de jóvenes que fueron madres adolescentes, y no recibieron apoyo del padre, sino de familiares, como los abuelos o padres.
- En Bolivia, la CNAMIB ofrece cursos y apoyo para el empoderamiento de mujeres indígenas.

- La Universidad IKIAM en Ecuador ofrece becas y ayudas económicas específicas para madres adolescentes.
- En Bolivia, el IBIF contrata servicios de cuidados para los niños, además de que facilita el medio de transporte desde las comunidades para que los participantes en talleres, encuentros y entrenamientos formativos puedan estar más tranquilos y cerca de sus hijos. Además, los días y horarios de reuniones se ajustan a la disponibilidad de los participantes.
- Sin embargo, aún se requiere prioritariamente en todos los ámbitos educativos, espacios de cuidado para los niños, que permitan a las mujeres acceder a empleo y educación.

8. Los atributos necesarios de la educación en la Amazonía, para formar futuros líderes en la conservación amazónica, deben ser: transformadora, inclusiva, contextualizada, intercultural, intergeneracional, transversal y basada en valores.

Perspectivas colectivas para seguir adelante

Los participantes enfatizaron el papel transformador de acciones específicas —como programas de radio y fondos semilla para iniciativas socioproductivas sostenibles lideradas por jóvenes— para fortalecer la participación juvenil, junto con la influencia de mentores, mujeres líderes y luchas vividas, como los conflictos por derechos territoriales. Las voces de jóvenes indígenas destacaron la importancia de la identidad cultural, los conocimientos ancestrales, las historias de las luchas de sus ancestros y los desafíos de sus territorios para forjar un sentido de pertenencia y la motivación para permanecer y contribuir a sus comunidades.

Sin embargo, persisten brechas críticas en las habilidades de comunicación, colaboración, gestión de conflictos y diseño de proyectos, agravadas por el acceso limitado a la educación superior. Debido a las limitaciones económicas y la falta de apoyo, la línea entre continuar la educación y abandonar las aspiraciones de progreso puede ser muy delgada, lo que hace que los procesos de capacitación sean aún más cruciales.

También surgieron dinámicas de género, incluyendo "nuevas masculinidades" que posibilitan el liderazgo de las mujeres a pesar de las persistentes barreras culturales.

Finalmente, los participantes visualizaron una educación para líderes de la conservación amazónica centrada en el ser humano, inclusiva, intercultural, intergeneracional, colaborativa y transformadora. Estas cualidades deben estar presentes en todos los niveles educativos (primaria, secundaria, superior) y en programas que refuercen las competencias y habilidades de jóvenes y mujeres.

1. Trayectorias de liderazgo amazónico

- El liderazgo amazónico se forja en la convergencia entre pasión personal, experiencias comunitarias y oportunidades de formación.
- Jóvenes, educadores y representantes de organizaciones destacaron la influencia de familiares, mentores y redes de apoyo, así como estrategias como la comunicación, la educación ambiental y la investigación participativa.
- Estas trayectorias reflejan un liderazgo resiliente, enraizado en la identidad cultural y comprometido con la protección de los territorios amazónicos.

2. Causas, desafíos, consecuencias y estrategias efectivas en todos los niveles educativos y en programas que fortalecen a la juventud y a las mujeres en la conservación.

	Educación primaria y secundaria	Educación alternativa (a la escolaridad estándar)	Educación universitaria y carreras técnicas	Fortalecimiento de competencias y habilidades de jóvenes y mujeres
Causas	<ul style="list-style-type: none"> - Colonización y el modelo educativo impuesto; - Falta de reconocimiento de saberes indígenas; - Políticas sin implementación efectiva; - Formación docente precaria; - Infraestructura deficiente y la brecha digital en comunidades rurales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Herencia de colonización y discriminación; - Ausencia de políticas públicas de apoyo; - Desvalorización de conocimientos locales; - Ancestrales e indígenas; - Certificados de educación alternativa con escaso reconocimiento en el ámbito laboral formal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Deterioro ambiental que reduce oportunidades locales; - Pobreza estructural; - Dispersión geográfica y aislamiento de comunidades que limita acceso y permanencia de los estudiantes; - Políticas centralizadas y rígidas que no responden a las realidades territoriales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Baja participación de jóvenes, acceso limitado a tecnología y desconocimiento de herramientas digitales.
Desafíos	<ul style="list-style-type: none"> - Construir una educación pertinente al territorio que dialogue con lenguas, saberes y prácticas locales; - Superar currículos rígidos y condiciones de multigrado sin especialización; - Ampliar acceso equitativo a programas externos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Construir un sistema educativo que reconozca y articule saberes comunitarios con competencias para el desarrollo personal y profesional, garantizando intergeneracionalidad, interculturalidad, inclusividad y equidad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Diseñar mecanismos de ingreso inclusivos; - Currículos desconectados de los saberes locales; - Discordancia entre demandas institucionales, capacidades docentes y necesidades estudiantiles. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cerrar brechas digitales, de género e intergeneracionales; - Fortalecer liderazgo y autonomía para la conservación.
Consecuencias	<ul style="list-style-type: none"> - Abandono escolar, migración forzada; - Pérdida de identidad cultural; - Debilitamiento de la transmisión de saberes locales y desventajas en el acceso a la educación urbana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de conocimientos ancestrales sobre manejo sostenible del territorio; - Aislamiento y falta de identidad en jóvenes; - Limitadas oportunidades económicas y debilitamiento de la resiliencia comunitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Exclusión de estudiantes indígenas y rurales; pérdida de talentos individuales; - Modelo universitario excluyente y homogéneo; - Débil integración de la interculturalidad incluso en universidades indígenas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de saberes tradicionales; - Limitada participación juvenil y barreras al liderazgo femenino, afectando la sostenibilidad de proyectos y la capacidad de participación comunitaria en proyectos de conservación.
Estrategias	<ul style="list-style-type: none"> - Reconocimiento formal de conocimientos indígenas; - Fortalecimiento de la educación intercultural; - Capacitación docente contextualizada; - Elaboración de currículos adaptado; - Creación de redes de innovación y acompañamiento continuo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Contextualización y territorialización de aprendizajes; - Metodologías integrales con enfoque humanizador; - Fortalecimiento comunitario e identidad cultural; - Narrativas que visibilicen saberes locales; - Integración de arte, multimedia y educación al aire libre. 	<ul style="list-style-type: none"> - Becas, apoyos económicos y acompañamiento integral; - Cupos inclusivos y flexibilidad en certificaciones; - Currículos pertinentes vinculados al contexto amazónico; - Fomento de interculturalidad y diversidad académica; - Programas híbridos y virtuales adaptados; - Fortalecimiento docente mediante certificaciones y metodologías activas; - Creación de universidades o programas propios con enfoques interdisciplinarios e innovadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Formación continua y práctica en el territorio; - Desarrollo de habilidades socioemocionales; - Apropiación de tecnologías, alternativas económicas para la independencia; - Metodologías innovadoras de comunicación (arte, multimedia) que promuevan el protagonismo de jóvenes y mujeres en la conservación.

3. Estrategias: Acciones innovadoras implementadas en la educación amazónica

Estos enfoques se implementan a través de las organizaciones e instituciones representadas por los participantes del taller.

3.1. En el arte y la multimedia

- Se utilizan las artes y el multimedia para preservar saberes tradicionales, lenguas originarias y el patrimonio cultural, integrando los conocimientos de mayores y jóvenes.
 - Los jóvenes participan activamente en la creación de videos, cortometrajes, música, danza, dibujo y fotografía, desarrollando habilidades técnicas y narrativas propias.
 - Estas estrategias fortalecen liderazgo, autonomía y ciudadanía, promoviendo la participación juvenil y la visibilización de realidades locales.
 - Se fomenta la transmisión intergeneracional de conocimientos, la reflexión sobre el territorio y la comunicación de problemas socioambientales.
 - Se promueve la incidencia pública y científica, mediante difusión en medios digitales y redes sociales, contribuyendo a la sostenibilidad y conservación cultural y ambiental.
- Se conectan estudiantes universitarios con problemas reales y actores locales, fomentando liderazgo y participación.
 - Debido a la amplificación del acceso remoto, se puede diversificar los perfiles de los estudiantes: jóvenes, profesionales, agricultores, guardaparques y líderes comunitarios.

3.2. Sociodramas Amazónicos: Educación, Liderazgo y Conservación

- Los participantes exploraron, mediante sociodramas, desafíos y estrategias de educación y liderazgo en la Amazonía.
- Se abordaron temas de inclusión educativa, maternidad juvenil, acompañamiento intercultural y permanencia estudiantil.
- Se representaron conflictos socioambientales y la necesidad de colaboración entre diversos actores tanto del sector privado como público para lograr la conservación biocultural efectiva.
- Se destacó la transmisión de saberes ancestrales y la participación intergeneracional como herramientas de liderazgo y defensa territorial.
- Se enfatizó el empoderamiento femenino, integrando jóvenes y madres en la gobernanza y protección de los bosques.
- La actividad fomentó creatividad, reflexión y diálogo, combinando artes escénicas, música, disfraces y narrativa visual.

3.3. En la educación virtual

- Se usan programas híbridos e interculturales combinando clases presenciales y virtuales adaptadas a contextos locales.
- Se enseñan habilidades digitales y técnicas para monitoreo ambiental y resolución de conflictos socioambientales.

3.1. En los enfoques interdisciplinarios e interculturales

- Se promueve la recuperación y transmisión de saberes tradicionales: historia, idiomas originarios, uso de plantas, tejido y cerámica, reforzando la identidad cultural.
- Se integran conocimientos locales, recursos naturales y cultura en programas educativos mediante laboratorios creativos, arte y metodologías innovadoras.
- Se capacita a estudiantes y líderes en gestión de proyectos y enfoque interdisciplinario.
- Se fomenta el aprendizaje práctico y colaborativo, incluyendo monitoreo territorial, control ambiental y uso de tecnología.

3.2. En el acompañamiento integral y las habilidades socioemocionales

- Se desarrollan habilidades de organización, responsabilidad, cooperación y trabajo en equipo mediante actividades prácticas y proyectos educativos.
- Se fomenta liderazgo, empoderamiento juvenil y resiliencia cultural, comunicación y resolución de conflictos.

- En algunas universidades, se ofrecen tutorías, acompañamiento personalizado y apoyo económico y psicológico para facilitar la transición educativa y enfrentar desafíos académicos y personales.
- Se fortalecen redes de colaboración, mentorías y habilidades socioemocionales, promoviendo bienestar, equilibrio y defensa de derechos en estudiantes de contextos rurales e indígenas.

3.1. En la equidad de género

- Se desarrollan programas de liderazgo y gobernanza con enfoque intercultural y participación de mujeres, incorporando aprendizajes prácticos y teóricos.
- Se ofrecen formaciones adaptadas a la realidad de mujeres indígenas, incluyendo saberes tradicionales, perspectiva de género y metodologías no convencionales.
- Se capacitan a promotoras comunitarias para prevenir y enfrentar violencia de género, fomentando liderazgo, empoderamiento y participación activa de mujeres en sus territorios.

Cómo citar este documento

Soriano, M., Checa, M.F., Luna-Celino, V., Kainer, K., Nunes, A.C.G., Useche, P., Loiselle, B., Dain, J., Mariaca, K., Simon-Pardo, C. & Espada, A.L.V. (2026). Transformando instituciones para la nueva generación de líderes en conservación de la Amazonía: Análisis Ejecutivo del Taller. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20417139>

Fotos: Miguel Manchego. Contribuyentes a discusiones del taller: Arcos, M.E., Arezabi, W., Ascarrunz, N., Attías, N., Bacquet, C., Bohorquez, C., Buchapí, R., Cabrera, O., Causace, M.E., Cerezo, M., Cortez, I., Díaz, S., Gomes, V., Inturias, M., Jerez, M.A., Masai, M., Mendoza, W., Ortiz, P., Padua, S., Pesoa-Chuviru, R., Ribera, J., Suarez, P., Van der Hammen, M.C.

Para más información sobre la agenda del taller, los participantes y las discusiones, por favor consulte el reporte detallado en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18701704>

1. PanAmazonía. 2. Conservación biocultural. 3. Desarrollo del liderazgo juvenil. 4. Transformación institucional. 5. Educación intercultural

Sobre el proyecto 'Poder de las Conexiones'

El proyecto "Poder de las Conexiones" es liderado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, en alianza con la Fundación Gordon y Betty Moore. "Cosechando lecciones y fortaleciendo coaliciones para la conservación de la Amazonía" está en el corazón de este proyecto, que busca conectar a las personas y desarrollar de forma colaborativa vías para la conservación panamazónica duradera. Este proyecto está financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore a través del grant GBMF13270.

Acerca de TCD

La misión del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) es conectar la teoría y la práctica para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el bienestar humano en los trópicos y más allá. TCD es un programa de investigación y capacitación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, con 10 profesores titulares y aproximadamente 100 profesores afiliados en todo el campus. El programa tiene una larga historia de colaboración con organizaciones asociadas en la Amazonía y redes de apoyo de profesionales de la conservación comprometidos con el desarrollo sostenible.

Acerca de la Fundación Moore

La Fundación Gordon y Betty Moore promueve el descubrimiento científico, la conservación del medio ambiente y el carácter especial del Área de la Bahía de San Francisco. Desde 2001, su Iniciativa Andes-Amazonía ha ayudado a conservar más de 400 millones de hectáreas en la Amazonía. Para 2031, la iniciativa tiene como objetivo garantizar que el 70% del bioma amazónico (cubierta forestal) y los ecosistemas de agua dulce que lo sustentan estén bajo una gestión y conservación efectivas. Visite Moore.org y siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para obtener más información.

Organizadores

Colaborador

Socio

Visita la página web del proyecto

